

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19748515>

CIDADES INTELIGENTES E SEGURANÇA PÚBLICA EM NITERÓI: UMA ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS E ESTRATÉGIAS NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

SMART CITIES AND PUBLIC SAFETY IN NITERÓI: AN ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AND STRATEGIES FOR REDUCING CRIME

Gabriel Fernandes Silva - gabriel_f@id.uff.br

<https://orcid.org/0000-0002-9565-7384>

Programa de Pós-graduação em Administração – PPGAd/UFF

Renato Mauro da Silva Pacheco – repacheco@id.uff.br

<https://orcid.org/0009-0007-0374-3933>

Programa de Pós-graduação em Administração – PPGAd/UFF

Gabriela Celestino Fontenele - gabrielafontenele@id.uff.br

<https://orcid.org/0009-0003-3038-7541>

Programa de Pós-graduação em Administração – PPGAd/UFF

Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez – martiusrodriguez@id.uff.br

<https://orcid.org/0000-0001-8270-7488>

Programa de Pós-graduação em Administração – PPGAd/UFF

Resumo

O objetivo principal deste artigo é analisar a implementação de tecnologias das cidades inteligentes na segurança pública de Niterói e avaliar seus impactos. Para tanto, o estudo primeiramente define os critérios das cidades inteligentes com base na análise dos principais indexadores da área; em seguida, apresenta as principais ferramentas tecnológicas e programas implementados no município; e, por fim, correlaciona as estratégias, tecnologias e investimentos realizados com a variação dos indicadores criminais. A pesquisa parte da seguinte questão-problema: de que forma a aplicação de inovações tecnológicas têm contribuído para a melhoria dos indicadores de segurança na cidade? A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e análise documental com abordagem quali-quantitativa, baseada na análise de dados secundários e documentos de diversas fontes, incluindo relatórios de órgãos estaduais, como o Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), e municipais, como o Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSP NIT). Como principal resultado alcançado, a análise aponta uma correlação positiva entre a implantação das tecnologias e a redução de indicadores criminais estratégicos, como roubos de veículos, indicando a eficácia do modelo de investimento tecnológico adotado pelo município.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes; Segurança Pública; Tecnologia; Niterói; Redução da Criminalidade.

Abstract

The main objective of this article is to analyze the implementation of smart city technologies in public safety in Niterói and evaluate their results. To this end, the study first defines the criteria for smart cities based on an analysis of the main indicators in the field; then, it presents the main technological tools and programs implemented in the municipality; and finally, it correlates strategies, technologies, and investments made with changes in crime indicators. The research begins with the following question: how has the application of technological innovations contributed to improving safety indicators in the city? The methodology used was bibliographic research and document analysis with a qualitative and quantitative approach, based on the analysis of secondary data and documents from various sources, including reports from state agencies, such as the Public Security Institute (ISP-RJ), and municipal agencies, such as the Niterói Public Security Observatory (OSP NIT). As the main result achieved, the analysis points to a positive outlook between the implementation of technologies and the reduction of strategic criminal indicators, such as vehicle thefts, highlighting the effectiveness of the technological investment model introduced by the municipality.

Keywords: Smart Cities; Public Safety; Technology; Niterói; Crime Reduction.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) tem ganhado proeminência global e nacional como uma resposta estratégica aos crescentes desafios urbanos, mobilizando Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para otimizar serviços públicos, aprimorar a qualidade de vida da população e fomentar o desenvolvimento sustentável (Genari et al., 2018). Em um cenário de urbanização acelerada, onde se espera que a maior parte da população mundial resida em cidades até o final do século XXI (Papa et al., 2015), a gestão eficiente de recursos, a mobilidade, a segurança e a governança tornam-se imperativos (Ferreira et al., 2023). Dentro deste panorama, a segurança pública emerge como uma das áreas de maior relevância e preocupação para os cidadãos (Rathore et al., 2016 apud Ferreira et al., 2023), demandando a aplicação de novas estratégias e tecnologias para a prevenção e o controle da criminalidade (Guedes; Goya, 2019). O município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ilustra essa tendência, destacando-se no cenário brasileiro por figurar consistentemente em rankings nacionais de cidades mais inteligentes e conectadas (Necta, 2024; Bursztein, 2025) e por seus investimentos significativos em tecnologia aplicada à segurança.

No entanto, a definição de uma "cidade inteligente" transcende a mera aplicação tecnológica. Trata-se de uma abordagem holística que pressupõe a integração entre inovação, sustentabilidade, governança participativa e foco na qualidade de vida dos cidadãos (Rizzoni, 2017). Para operacionalizar e avaliar cidades sob essa perspectiva complexa, diversos indexadores internacionais e nacionais foram desenvolvidos, estabelecendo critérios e métricas específicas. O Ranking Connected Smart Cities, principal referência no Brasil, avalia os municípios em 11 eixos temáticos, incluindo Mobilidade, Urbanismo, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, Governança e Segurança, enfatizando a conectividade entre as políticas públicas (Necta, 2024). Internacionalmente, índices como o The EasyPark Smart Cities Index focam em conectividade digital, transporte inteligente e sustentabilidade; o The IMD Smart City Index combina dados objetivos com a percepção dos cidadãos sobre o impacto da tecnologia; o IESE Cities in Motion Index (CIMI) adota uma visão abrangente com nove dimensões, incluindo capital humano, coesão social e planejamento urbano; e a norma ISO 37120 define indicadores padronizados globalmente para serviços urbanos e qualidade de vida, cobrindo áreas como economia, saúde, energia e segurança.

Apesar das variações, emergem critérios comuns que fundamentam o conceito: (1) Tecnologia e Conectividade Digital como infraestrutura habilitadora; (2) Sustentabilidade Ambiental e uso eficiente de recursos; (3) Mobilidade Urbana Inteligente e acessível; (4) Governança Participativa e Transparente, apoiada em dados; e (5) Qualidade de Vida da População, englobando educação, saúde, cultura e segurança. Uma cidade inteligente, portanto, é aquela que articula esses elementos, utilizando a inovação não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para transformar a vida urbana de forma inclusiva, eficiente e resiliente (RECH, 2020; ALVES, 2020).

Dentre os múltiplos domínios que compõem uma cidade inteligente, a Segurança Pública ocupa posição central, sendo não apenas um critério de avaliação em diversos indexadores (ISO, 2019; Necta, 2024), mas também um direito humano fundamental, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), e uma responsabilidade primordial do Estado (Ferreira et al., 2023). A garantia da segurança configura um dos principais desafios enfrentados pelas administrações públicas contemporâneas (Alves; Santos, 2018 apud Ferreira et al., 2023). De forma ampla, a segurança pública envolve o conjunto de organizações estatais – como as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares (PMs), penais, os corpos de bombeiros militares e as guardas municipais (Brasil, 1988 apud Ferreira et al., 2023; Brasil, 2018) – que atuam direta ou indiretamente na manutenção da ordem pública e na prevenção e controle da violência e da criminalidade, com o objetivo de resguardar a

integridade física de pessoas e do patrimônio (Brasil, 1988; Costa; Lima, 2014 apud Ferreira et al., 2023; Brasil, 2014). Nesse sentido, a aplicação de tecnologias inteligentes, como a videovigilância e a análise de dados (Ferreira et al., 2023), representa uma estratégia cada vez mais adotada por esses órgãos para otimizar suas operações e responder aos desafios de segurança no ambiente urbano, alinhando-se à própria lógica das Cidades Inteligentes.

Buscando conferir maior agilidade e melhores resultados na prestação de serviços, reforçando o combate à criminalidade, a Secretaria de Ordem Pública de Niterói (SEOP) tem desenvolvido projetos para implementar tecnologias como câmeras de vigilância com capacidade de reconhecimento e análise (Niterói, 2025a). O sistema de videomonitoramento municipal é operado pela Guarda Civil Municipal (GCM), notadamente a partir do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que coordena meios operacionais integrados com outros órgãos como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ). A interoperabilidade de serviços e o uso de tecnologias para captura e tratamento de dados urbanos em tempo real alinham-se diretamente ao conceito de cidades inteligentes, que busca equacionar problemas complexos que afetam os centros urbanos (Weiss, 2019 apud Ferreira et al., 2023). A popularidade do conceito advém de sua associação a melhorias na gestão urbana em diversas áreas, incluindo a segurança pública (Angelidou, 2015 apud Ferreira et al., 2023), um dos seis pilares essenciais – junto à economia, pessoas, governança, mobilidade e ambiente – para avaliar o desempenho de uma cidade inteligente, especialmente no que tange à qualidade de vida (GIFFINGER; GUDRUN, 2010 apud FERREIRA ET AL., 2023).

De fato, em iniciativas de cidades inteligentes, a segurança pública figura como uma das maiores preocupações dos cidadãos (Rathore et al., 2016 apud Ferreira et al., 2023), demandando melhorias contínuas na eficácia policial, na infraestrutura urbana (como iluminação) e no uso de tecnologias de vigilância (Cunha et al., 2016 apud Ferreira et al., 2023). Contudo, o rápido crescimento urbano impõe uma sobrecarga aos sistemas de serviços públicos, incluindo a segurança (Santos Filho; Coêlho, 2018 apud Ferreira et al., 2023). Nesse cenário, a implementação de premissas de cidade inteligente, associada ao emprego de inovações tecnológicas, surge como via promissora (Weiss; Bernardes; Consoni, 2017 apud Ferreira et al., 2023). A utilização dessas inovações para vigilância e prevenção é parte intrínseca da construção de cidades mais seguras e inteligentes (BATISTA; FARINIUK; MELLO, 2016 apud FERREIRA ET AL., 2023).

O termo inovação, classicamente definido por Schumpeter (1934) como a introdução de novos produtos ou métodos capazes de fomentar o desenvolvimento econômico e social, apresenta particularidades no setor público brasileiro. Este enfrenta desafios como a lacuna entre o conhecimento científico e as práticas organizacionais (Carvalho et al., 2019 apud Ferreira et al., 2023), sendo a inovação na segurança pública um campo ainda menos explorado que em outras áreas como saúde ou educação (Isidro-Filho, 2017; Menelau; Vieira; Fernandes, 2016 apud Ferreira et al., 2023). Apesar disso, o uso de inovações tecnológicas na segurança pública é fundamental, pois potencializa a eficiência dos agentes, melhora a troca de informações e otimiza as gestões operacional e administrativa (Dias; Souza, 2019; Ferreira; Menelau; Macedo, 2019 apud Ferreira et al., 2023), contribuindo para o controle da criminalidade (Magron, 2020; Nascimento; Teixeira, 2016 apud Ferreira et al., 2023). Tecnologias como o videomonitoramento (videovigilância) são cada vez mais adotadas pelos governos, muitas vezes visando otimizar recursos (Alves; Sabará, 2015; Costa, 2017 apud Ferreira et al., 2023; Franze; Maloa; Maloa, 2022 apud Ferreira et al., 2023), e auxiliam na modernização do trabalho policial (Cardoso, 2012; West; Bernstein, 2017 apud Ferreira et al., 2023). Embora instituições policiais possam apresentar resistências culturais à mudança (Lima; Bueno; Mingardi, 2016 apud Ferreira et al., 2023), elas estão em constante evolução e, dada sua complexidade e especialização, podem ser propensas a investir em inovação ao

reconhecerem seus benefícios (Ferreira; Menelau; Macedo, 2019; Menelau; Vieira; Fernandes, 2016; Prislán; Lobnikar, 2019; Randol, 2014 apud Ferreira et al., 2023). A colaboração com a academia, inclusive, tem se mostrado um fator impulsionador da inovação no policiamento (FENN et al., 2020; ROLIM, 2007 apud FERREIRA ET AL., 2023).

Apesar da crescente implementação de tecnologias como a videovigilância, justifica-se a necessidade de aprofundar o estudo sobre o tema, visto que ainda são escassos os trabalhos acadêmicos que investigam especificamente a inovação tecnológica na segurança pública sob a ótica da construção de cidades inteligentes (Laufs; Borrión; Bradford, 2020 Apud Ferreira et al., 2023). Pesquisas em bases de dados confirmam a relativa ausência de estudos que abordem sistematicamente o impacto do videomonitoramento e outras tecnologias na segurança pública no contexto brasileiro de *smart cities* (Ferreira et al., 2023). Apesar da abrangência da corrente pesquisa ser limitada ao Município de Niterói, avaliando a aplicação de tecnologias e os efeitos preliminares no desempenho da segurança, a mesma é de grande relevância, pois seu resultado pode contribuir para a otimização das práticas existentes, fornecendo um panorama atualizado que sirva de insumo para agentes de segurança, gestores públicos e demais *stakeholders* (partes interessadas) envolvidos na construção de cidades mais seguras e inteligentes.

É a partir dessa compreensão multifacetada do conceito de Cidade Inteligente e da relevância estratégica da Segurança Pública, aliada à dinâmica da inovação tecnológica no setor, que se propõe analisar o caso de Niterói. A presente pesquisa parte da seguinte questão-problema: de que forma a implementação de tecnologias de cidades inteligentes têm contribuído para a melhoria da segurança pública em Niterói? O objetivo principal deste artigo é, portanto, analisar a implementação de tecnologias das cidades inteligentes na segurança pública de Niterói e avaliar seus impactos. Para tanto, o estudo primeiramente define os critérios das cidades inteligentes com base na análise dos principais indexadores da área; em seguida, apresenta as principais ferramentas tecnológicas e programas implementados no município; e, por fim, correlaciona as estratégias, tecnologias e investimentos realizados com a variação dos indicadores criminais, buscando contribuir para o debate sobre a efetividade e os desafios da aplicação de soluções *smart* (inteligentes) na gestão da segurança urbana no contexto brasileiro.

2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS

2.1 Problema de Pesquisa

A crescente adoção de tecnologias associadas ao conceito de Cidades Inteligentes levanta questionamentos sobre sua real efetividade em áreas críticas como a segurança pública. Embora tais inovações prometam otimizar a gestão urbana e melhorar a qualidade de vida, é fundamental analisar empiricamente seus resultados. Considerando os investimentos realizados e o destaque de Niterói no cenário nacional de *smart cities*, torna-se pertinente investigar a relação entre a implementação dessas tecnologias e a performance da segurança no município. Dessa forma, a presente pesquisa é orientada pela seguinte questão-problema: de que forma a implementação de tecnologias de cidades inteligentes têm contribuído para a melhoria da segurança pública em Niterói?

2.2 Objetivos

O objetivo principal deste artigo é analisar a implementação de tecnologias das cidades inteligentes na segurança pública de Niterói e avaliar seus impactos nos indicadores de criminalidade.

Para alcançar o objetivo principal, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Definir os critérios mais utilizados para caracterizar as cidades inteligentes, com base na análise dos principais indexadores da área;

- Apresentar as principais ferramentas tecnológicas e programas implementados pela gestão municipal de Niterói no âmbito da segurança pública;
- Correlacionar as estratégias, as tecnologias implementadas e os investimentos realizados com a variação dos indicadores criminais no município.

3 REVISÃO TEÓRICA

3.1 Cidades Inteligentes: Conceitos e Dimensões

Conforme Aquino (2020), a compreensão do fenômeno das cidades inteligentes vai além de uma única definição, exigindo uma análise dos conceitos fundamentais que as estruturam, das plataformas tecnológicas que servem como infraestrutura para sua operação e dos casos de uso práticos que demonstram como essas inovações são aplicadas no cotidiano urbano. De fato, o conceito de Cidades Inteligentes (Smart Cities) emergiu na década de 1990, inicialmente associado ao desenvolvimento urbano dependente de tecnologia, inovação e globalização (Rizzon et al., 2017). A ideia ganhou amplitude ao longo dos anos, passando de uma visão puramente tecnológica para uma abordagem mais holística (Genari et al., 2018), sendo hoje compreendida como um espaço urbano que utiliza estrategicamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência das operações e serviços urbanos e a competitividade, assegurando ao mesmo tempo as necessidades das gerações presentes e futuras no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais (MENDES et al., 2024; GENARI et al., 2018).

Essa abordagem integra infraestruturas físicas e digitais, capital humano e social, visando um crescimento econômico sustentável e uma gestão prudente dos recursos naturais, por meio de uma governança participativa (Caragliu; Del Bo; Nijkamp, 2011; Rizzon et al., 2017). Diversos modelos buscam caracterizar as dimensões de uma cidade inteligente. Giffinger et al. (2007 apud Genari et al., 2018; Rizzon et al., 2017) propuseram seis eixos principais: economia inteligente, pessoas inteligentes, governança inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente e modo de vida inteligente (incluindo qualidade de vida, saúde, segurança). O Ranking Connected Smart Cities, adaptado à realidade brasileira, utiliza 11 eixos, como Mobilidade, Urbanismo, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, Economia, Educação, Saúde, Segurança, Empreendedorismo, Governança e Energia, destacando a conectividade entre esses setores (Necta, 2024). A norma ISO 37122 também agrupa indicadores em eixos como Energia e Desenvolvimento Sustentável (Alves, 2020). Independentemente do modelo, percebe-se que a tecnologia (TICs, IoT, Big Data, IA) atua como ferramenta habilitadora (Alves, 2020), mas o foco central reside na melhoria da vida dos cidadãos e na sustentabilidade urbana (Genari et al., 2018; Necta, 2024; Rizzon et al., 2017).

A centralidade no usuário como motor da inovação tecnológica foi uma filosofia central para figuras como Steve Jobs, que acreditava que a tecnologia, por si só, não era suficiente. Em suas palavras, "é a tecnologia casada com as artes liberais, casada com as humanidades, que nos faz cantar o coração" (Jobs, 2023, p. 15, tradução nossa). A biografia de Isaacson (2011) documenta como essa busca por uma integração intuitiva entre a máquina e a experiência humana foi a força motriz por trás dos produtos que redefiniram indústrias. Essa mesma perspectiva humanista é essencial no desenvolvimento urbano, pois, de acordo com Lazzari et al. (2022), o futuro das áreas urbanas está intrinsecamente atrelado à capacidade coletiva de desenvolver e, principalmente, compreender o conceito de cidades inteligentes, vistas como o guia fundamental para a construção de um amanhã mais desejável. A obra posiciona essa compreensão não como um exercício passivo, mas como a ferramenta essencial para que a sociedade possa participar ativamente da transformação urbana. É somente através do domínio desses conceitos e práticas que se torna possível implementar soluções que efetivamente resultem em um futuro pautado pela sustentabilidade, eficiência e uma melhor qualidade de

vida para todos os cidadãos.

3.2 Tecnologias Habilitadoras das Cidades Inteligentes

A materialização das Cidades Inteligentes depende intrinsecamente de um conjunto de tecnologias que atuam como infraestrutura e ferramentas analíticas para a gestão urbana. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) formam a base desse ecossistema, referindo-se ao conjunto de hardware, software, redes de telecomunicações e serviços que permitem coletar, processar, armazenar e disseminar informações (Caragliu; Del Bo; Nijkamp, 2011; Rizzon et al., 2017). Elas são o meio pelo qual os diferentes sistemas urbanos – como transporte, energia, segurança e serviços públicos – são interconectados e gerenciados (WASHBURN et al., 2010 apud RIZZON et al., 2017).

Dentro do espectro das TICs, a Internet das Coisas (IoT) assume papel central. A IoT pode ser definida como um paradigma de comunicação que permite a integração de objetos do cotidiano (equipados com sensores, microcontroladores e transceptores) à Internet, tornando-os capazes de se comunicar entre si e com os usuários (Zanella et al., 2014). No contexto urbano, a IoT permite instrumentar a cidade com sensores que coletam dados em tempo real sobre tráfego, qualidade do ar, consumo de energia, níveis de ruído, disponibilidade de estacionamento, entre outros, possibilitando um monitoramento e uma gestão mais eficientes dos recursos e serviços (KITCHIN, 2014; ZANELLA et al., 2014).

A vasta quantidade de dados gerados por esses sensores, dispositivos móveis e sistemas urbanos digitais constitui o chamado Big Data. Esse termo refere-se a conjuntos de dados caracterizados por grande volume, alta velocidade de geração e ampla variedade de formatos (estruturados e não estruturados) (Chen et al., 2012 apud Ferreira et al., 2023). Nas Cidades Inteligentes, o Big Data é visto como matéria-prima essencial para a compreensão, monitoramento, regulação e planejamento urbano (Kitchin, 2014). A análise desses dados (*Analytics*) permite identificar padrões, prever tendências e otimizar a tomada de decisão em áreas como mobilidade, segurança e gestão de serviços (RATHORE et al., 2016 apud FERREIRA ET AL., 2023).

Finalmente, a Inteligência Artificial (IA) entra como a capacidade computacional de processar esses grandes volumes de dados e extrair insights, simular a cognição humana e tomar decisões de forma autônoma ou semi-autônoma (Alves, 2020). Técnicas de IA, como *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina), permitem que sistemas aprendam com dados históricos para prever eventos futuros (por exemplo, congestionamentos ou picos de demanda de energia) ou otimizar operações (como rotas de transporte público ou alocação de recursos de segurança) (Alves, 2020; Mendes et al., 2024). A IA é aplicada em diversas áreas das *smart cities*, desde a otimização do consumo energético até a análise preditiva para segurança pública (ALVES, 2020).

3.3 Segurança Pública no Contexto das Cidades Inteligentes

A segurança pública, definida como um conjunto de ações e órgãos estatais voltados à manutenção da ordem e à prevenção da criminalidade para resguardar pessoas e patrimônio (Brasil, 1988; Costa; Lima, 2014 apud Ferreira et al., 2023), é um componente essencial da qualidade de vida e, conseqüentemente, um pilar fundamental das cidades inteligentes (Giffinger et al., 2007 apud Ferreira et al., 2023; Rathore et al., 2016 apud Ferreira et al., 2023). Em ambientes urbanos cada vez mais complexos e populosos, a sobrecarga dos sistemas tradicionais de segurança (Santos Filho; Coêlho, 2018 apud Ferreira et al., 2023) impulsiona a busca por soluções inovadoras.

Nesse sentido, a aplicação de TICs na segurança pública, alinhada à lógica das *smart*

cities, visa potencializar a eficiência dos instrumentos utilizados pelos agentes, melhorar a troca de informações entre instituições e cidadãos, e otimizar as gestões operacional e administrativa (Dias; Souza, 2019 apud Ferreira et al., 2023). Ferramentas como sistemas de videomonitoramento (videovigilância), análise de *big data*, geotecnologias para mapeamento criminal (Pinto et al., 2021) e sistemas de apoio à decisão (Mendes et al., 2024) são exemplos de tecnologias empregadas para modernizar o trabalho policial, auxiliar na prevenção e investigação de delitos e aumentar a sensação de segurança da população (Ferreira et al., 2023; Batista et al., 2016). O videomonitoramento, em particular, é uma das tecnologias mais difundidas, utilizada para capturar imagens de incidentes, auxiliar na resposta rápida e servir como prova (Lima et al., 2018; Cardoso, 2012). A integração dessas tecnologias em centros de comando e controle, como o CISP em Niterói, exemplifica a busca por maior coordenação e agilidade na resposta a ocorrências. Contudo, a implementação dessas ferramentas também suscita debates importantes sobre privacidade, proteção de dados e a necessidade de garantir que seu uso seja ético e transparente (REIS et al., 2021; LAUFS et al., 2020).

3.4 Inovação no Setor Público e na Segurança

A inovação, conceituada por Schumpeter (1934) como a introdução de novos produtos, processos ou métodos que impulsionam o desenvolvimento econômico e social, é um processo-chave também para o setor público. Essa perspectiva, que entende a inovação como o motor do desenvolvimento, é central em sua obra, na qual descreve o processo de mutação industrial que "revolucionaria incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando incessantemente o novo. Esse processo de Destruição Criadora é o fato essencial do capitalismo" (Schumpeter, 1942, p. 83, tradução nossa). No entanto, a inovação na administração pública possui características próprias e enfrenta desafios específicos, como a rigidez burocrática, limitações orçamentárias e a necessidade de alinhar novas práticas ao interesse público e ao bem-estar comum (CARVALHO et al., 2019 apud FERREIRA et al., 2023; TÕNURIST et al., 2017).

Embora historicamente vista como menos dinâmica que o setor privado, a administração pública também inova, buscando responder às mudanças sociais e às demandas por serviços de maior qualidade (Cavalcante; Cunha, 2017). No entanto, a inovação não precisa ser um evento raro ou acidental. Conforme Peter Drucker (1985), a inovação e o empreendedorismo podem e devem ser tratados como uma disciplina sistemática e uma prática proposital dentro das organizações, buscando ativamente as fontes de oportunidade para criar mudança. A inovação no setor público pode abranger novos serviços, processos aprimorados, novas formas organizacionais ou mudanças conceituais na abordagem de problemas (Bloch; Bugge, 2013 apud Ferreira et al., 2023). Frequentemente, essas inovações tendem a ser incrementais, focando em melhorias graduais em sistemas existentes (Carvalho et al., 2011). Este foco em melhorias incrementais é, muitas vezes, um desafio para a adoção de mudanças radicais. Clayton Christensen (1997) explica, em seu conceito de inovação disruptiva, que organizações bem-sucedidas frequentemente falham não por incompetência, mas por se concentrarem excessivamente em otimizar suas ofertas para os clientes existentes, tornando-se vulneráveis a tecnologias que criam novos mercados ou redefinem o valor.

Na área de segurança pública, especificamente, a inovação tecnológica tem um papel crucial para potencializar a eficiência dos agentes e melhorar os resultados (Dias; Souza, 2019; Nascimento; Teixeira, 2016 apud Ferreira et al., 2023). Apesar de ser um campo considerado por alguns autores como menos permeável à inovação (Isidro-Filho, 2017; Menelau et al., 2016 apud Ferreira et al., 2023), as forças policiais estão em constante processo de mudança e adaptação (Allen; Karanasios, 2011 apud Ferreira et al., 2023). A complexidade e especialização dessas organizações podem, inclusive, torná-las mais propensas a adotar

inovações quando percebem seus benefícios para a gestão e operação (Ferreira et al., 2019; Randol, 2014 apud Ferreira et al., 2023). A implementação de tecnologias como o videomonitoramento representa um exemplo de inovação tecnológica, geralmente incremental, que moderniza as práticas policiais. A colaboração com a academia e a avaliação baseada em evidências são fatores que podem impulsionar processos de inovação mais eficazes e orientados a resultados no policiamento (FENN et al., 2020 apud FERREIRA et al., 2023; KOPITTKKE, 2021).

Para Zanetic (2020), no âmbito das inovações tecnológicas para a segurança pública, o policiamento preditivo, que consiste no uso de tecnologia e análise de dados para tentar antecipar onde e quando crimes são mais prováveis de ocorrer, destaca-se como uma ferramenta estratégica voltada à prevenção criminal.

3.5 Tecnologias aplicadas à Segurança Pública em Niterói

O município de Niterói tem se destacado pela implementação de um conjunto robusto de tecnologias voltadas para a segurança pública, alinhando-se às práticas de Cidades Inteligentes. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e da Guarda Civil Municipal, opera o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Criado em 2015, o CISP completou uma década de operação e funciona como um núcleo centralizador para o monitoramento de 522 dispositivos e a gestão de crises, sendo considerado o "cérebro" das operações de segurança na cidade (Niterói, 2025; CISP, 2025). Desde sua concepção, foi pensado como um espaço de integração entre a Guarda Civil Municipal de Niterói, as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos, operando 24 horas por dia (CISP, 2025). Essa abordagem colaborativa é fundamental para o sucesso de ecossistemas complexos de inovação. Walter Isaacson (2014) argumenta que a história da revolução digital não foi construída por inventores solitários, mas pela capacidade de diferentes atores de trabalharem em conjunto, combinando visões e habilidades para criar avanços que nenhum deles conseguiria isoladamente. O CISP integra o Pacto Niterói Contra a Violência, um plano municipal que articula diversas frentes de ação (CISP, 2025).

Uma das principais ferramentas tecnológicas é o sistema de videomonitoramento, composto pelos já mencionados 522 dispositivos distribuídos pela cidade. Este sistema é utilizado não apenas para vigilância ostensiva, mas também para análise e identificação de ocorrências, permitindo uma visão abrangente do território. A nova fase do centro, denominada CISP 2.0, inclui a ampliação de funcionalidades e o uso de inteligência artificial baseada em *machine learning*. Os algoritmos são treinados para analisar dados, identificar padrões e aprimorar seu desempenho com o tempo, passando a reconhecer não apenas fragmentos de placas, mas também cores de veículos e padrões comportamentais suspeitos (NITERÓI, 2025; CISP, 2025).

Complementarmente, Niterói implementou o Cercamento Eletrônico ("Portais de Segurança") em 2019. Este sistema utiliza câmeras inteligentes com capacidade de leitura de placas (OCR), instaladas nas entradas, saídas e principais vias da cidade. Atualmente, a infraestrutura de Niterói conta com 38 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes de cercamento. Veículos com registro de furto, roubo ou outras irregularidades emitem alertas automáticos no CISP, permitindo o rastreamento e a interceptação pelas equipes em campo (NITERÓI, 2025; CISP, 2025).

A cidade também investiu em tecnologias de análise de dados. Um destaque tecnológico adicional é a implementação do Sistema ShotSpotter, tecnologia pioneira no Brasil que utiliza sensores acústicos para detectar a localização exata de disparos de arma de fogo em tempo real, cujos dados são processados e enviados ao CISP em segundos para acionamento policial (Niterói, 2025; CISP, 2025). Além disso, a infraestrutura de conectividade, incluindo a

expansão da rede de fibra óptica e a cobertura 5G, é fundamental para suportar a operação dessas tecnologias.

A integração entre essas diferentes ferramentas tecnológicas – videomonitoramento avançado no CISP 2.0, Cercamento Eletrônico, análise de dados com *machine learning*, detecção de disparos (ShotSpotter) e infraestrutura de comunicação – constitui a base da estratégia de Niterói para modernizar sua segurança pública. Essa abordagem busca maior eficiência operacional e resultados na redução dos índices de criminalidade – um ponto que será detalhado na seção de análise –, características marcantes de uma Cidade Inteligente aplicada a este setor crítico.

3.6 Estratégias, Tecnologias e Investimentos

A implementação das tecnologias detalhadas na seção anterior não ocorre de forma isolada; ela é parte integrante de uma estratégia municipal abrangente denominada Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV). Lançado em 2018, o PNCV é uma política pública de segurança e prevenção à violência que adota um modelo de co-governança, articulando o poder público com a sociedade civil organizada (Prefeitura de Niterói, 2024, p. 2). A concepção do plano foi fundamentada em evidências, a partir de diagnósticos, de uma pesquisa de vitimização domiciliar e da análise de experiências internacionais bem-sucedidas em cidades como Bogotá, Medellín e Nova Iorque (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 18, 34; PREFEITURA DE NITERÓI, 2025b).

Para viabilizar essa estratégia, o município realizou investimentos robustos e crescentes. Um dos indicativos desse compromisso foi o aumento do orçamento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), que cresceu aproximadamente 360% entre 2014 e 2018, saltando de R\$ 18,1 milhões para R\$ 70,4 milhões. Esses investimentos foram direcionados para financiar tanto a infraestrutura tecnológica quanto os programas sociais e de policiamento (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 60).

A estratégia do PNCV é estruturada em quatro eixos principais de atuação, que operam de forma integrada (PREFEITURA DE NITERÓI, 2024, p. 4; PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 21):

1. Policiamento e Justiça: Este eixo concentra a aplicação direta das tecnologias de cidades inteligentes. Ele engloba os projetos de Cercamento Eletrônico (detalhado na seção 3.5), o Reforço no Policiamento, através de programas como o Regime Adicional de Serviço (RAS) da GCM de Niterói, Niterói Presente, Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) da PMERJ, o Disque Denúncia e o Observatório de Segurança Pública (OSPNit) (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 22-23; Prefeitura de Niterói, 2024, p. 31). O OSPNit atua como um instrumento de gestão da informação, com atribuições de coletar, analisar, padronizar e divulgar dados para subsidiar o planejamento e monitorar a efetividade das políticas (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 59, 62; OSPNIT, s.d.).
2. Prevenção: Focado na redução de fatores de risco e no fortalecimento de fatores de proteção, este eixo direciona ações intersetoriais para crianças, adolescentes, jovens e famílias em vulnerabilidade (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 23). Inclui programas sociais de grande capilaridade, como o Poupança Escola, o Escola da Paz, o Espaço Nova Geração e o Escola da Família (PREFEITURA DE NITERÓI, 2024, p. 15).
3. Ação Territorial Integrada: Este eixo combina intervenções urbanísticas, serviços sociais e prevenção secundária em territórios vulneráveis (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 23). Exemplos notáveis são as obras de infraestrutura e a implantação de equipamentos públicos no Complexo do Viradouro (Prefeitura de Niterói, 2023b, p. 157) e o programa Niterói Jovem EcoSocial (PREFEITURA DE NITERÓI, 2024, p. 46).

4. Convivência e Engajamento dos Cidadãos: Visa promover a cultura da paz e a ocupação qualificada dos espaços públicos. Os principais projetos são a Rede Mediar, que implementa a mediação de conflitos como política pública, e o Fortalecimento da Guarda Civil Municipal (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 21-22; PREFEITURA DE NITERÓI, 2024, p. 52).

Dessa forma, a estratégia de Niterói articula o investimento em tecnologias de ponta (Eixo Policiamento e Justiça) com um forte componente de prevenção social e desenvolvimento territorial (Eixos Prevenção e Ação Territorial Integrada), buscando não apenas reprimir a criminalidade, mas também atuar em suas causas estruturais (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 11, 27).

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza quali-quantitativa, com finalidade exploratória e descritiva. A escolha por esta abordagem (ou métodos mistos) justifica-se pois, segundo Creswell e Creswell (2021), ela permite uma compreensão mais completa e aprofundada do problema de pesquisa do que qualquer uma das abordagens sozinha. Para atender aos objetivos propostos, o estudo foi estruturado em duas etapas metodológicas principais e complementares: (1) pesquisa bibliográfica para fundamentação conceitual e (2) análise documental e de dados secundários focada no caso de Niterói.

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa bibliográfica robusta para estabelecer o referencial teórico do estudo. Foram analisados artigos científicos, livros, relatórios técnicos e normas (como os documentos fornecidos), buscando mapear o estado da arte e definir os critérios e indexadores utilizados para caracterizar as Cidades Inteligentes (Genari et al., 2018; Rizzon et al., 2017; Necta, 2024; ISO, 2019). Esta etapa também fundamentou os conceitos de tecnologias habilitadoras (Alves, 2020) e a intersecção entre inovação e segurança pública (FERREIRA ET AL., 2023; MENDES et al., 2024).

A segunda etapa, de caráter empírico, centrou-se na análise documental e na coleta de dados secundários referentes ao município de Niterói. Para responder ao segundo objetivo específico – "apresentar as principais ferramentas tecnológicas e programas" – foram analisados documentos oficiais da Prefeitura de Niterói, com destaque para o livro do "Pacto Niterói Contra a Violência" (Prefeitura de Niterói, 2023a; 2023b), o "Balanço 6 anos Pacto Niterói Contra a Violência" (Prefeitura de Niterói, 2024) e comunicados públicos sobre o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) (Prefeitura de Niterói, 2025a; 2025b). Esta análise permitiu identificar o arcabouço estratégico (os eixos do Pacto), os investimentos realizados e as tecnologias específicas empregadas (CISP, ShotSpotter, Cercamento Eletrônico).

Para viabilizar o terceiro objetivo – "correlacionar as estratégias com os indicadores" – foram coletados dados secundários quantitativos sobre a criminalidade. As fontes primárias para estes dados foram as estatísticas oficiais disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), complementadas por análises e relatórios do Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit) (OSPnit, s.d.), conforme mencionado no resumo do trabalho. A análise subsequente consistiu em cruzar os marcos temporais da implementação das tecnologias e estratégias com a variação (redução) dos indicadores criminais estratégicos no período correspondente.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a análise dos dados referentes à segurança pública em Niterói, correlacionando os resultados alcançados com as estratégias e tecnologias implementadas no

âmbito do Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV). A análise está estruturada em três partes: o cenário pré-intervenção, a apresentação dos resultados pós-intervenção e a discussão sobre o modelo integrado de Niterói.

5.1 O Cenário de Partida: A Crise da Segurança em Niterói

A decisão de Niterói por investimentos robustos em segurança não foi arbitrária, mas uma resposta a um cenário de crise aguda. No período anterior ao Pacto, a cidade enfrentava um grave quadro de violência urbana (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 17). Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) demonstram que, entre 2015 e 2016, houve um aumento acentuado nos principais Indicadores Estratégicos de Criminalidade (IEC), com destaque para o crescimento de 39,1% nos roubos de rua e 19,4% nos roubos de veículos (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 59). A série histórica de homicídios dolosos também apresentava picos preocupantes (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 28). Esse contexto de deterioração dos indicadores e da sensação de insegurança, agravado pela crise fiscal do estado do Rio de Janeiro, motivou a gestão municipal a assumir um papel de protagonismo, tratando a segurança como prioridade (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 17-18).

5.2 Apresentação dos Resultados Pós-Implementação

Após a implementação das estratégias integradas do PNCV, iniciadas em 2018, e a consolidação dos investimentos tecnológicos, os indicadores de criminalidade em Niterói apresentaram uma redução expressiva e histórica. O balanço de seis anos do programa (2018-2024) aponta para a maior redução de índices de violência na cidade nos últimos 20 anos (PREFEITURA DE NITERÓI, 2024, p. 2).

Dados divulgados pela gestão municipal, baseados em análises do ISP, quantificam essa transformação. No período de 2018 a 2024, Niterói alcançou uma diminuição de 69% nos homicídios intencionais (dolosos). As reduções nos crimes contra o patrimônio foram ainda mais drásticas no mesmo período, com quedas de 83,3% nos roubos de veículos e 84,7% nos roubos de comércios (Niterói, 2025a). Dados recentes de 2025 confirmam a consolidação dessa tendência, com o mês de julho registrando o menor índice de criminalidade da história da cidade, incluindo uma redução de 56% na letalidade violenta, e o mês de agosto de 2025 registrando zero vítimas de homicídio (PREFEITURA DE NITERÓI, 2025a).

5.3 Análise e Discussão dos Resultados

A análise dos dados permite correlacionar diretamente a queda dos indicadores com a implementação das tecnologias e estratégias descritas na revisão teórica. A drástica redução nos roubos de veículos (83,3%) é o exemplo mais evidente da eficácia tecnológica. A série histórica desse indicador mostra uma queda vertiginosa que coincide com a implementação do Cercamento Eletrônico em 2019 (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 82). O sucesso dessa ferramenta é corroborado pelos dados operacionais: desde sua criação, o sistema de cercamento foi responsável pela recuperação de mais de 650 veículos roubados, clonados ou usados em crimes (PREFEITURA DE NITERÓI, 2025a; NITERÓI, 2025a).

Essa eficácia tecnológica não se limita a uma única ferramenta, mas à sua integração no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), o "cérebro" das operações (Prefeitura de Niterói, 2023a, p. 77). O CISP, que opera 24 horas por dia com 522 dispositivos de monitoramento (Prefeitura de Niterói, 2025b), integra os alertas do cercamento eletrônico, o monitoramento por câmeras (agora com IA e *machine learning* para detectar padrões suspeitos) e a tecnologia *ShotSpotter* (CISP, 2025). Essa integração permite uma resposta rápida e

coordenada, como demonstrado em outubro de 2025, quando uma carga roubada foi recuperada em 24 minutos graças ao auxílio das câmeras (PREFEITURA DE NITERÓI, 2025a).

Contudo, a discussão dos resultados de Niterói não pode ser restrita à tecnologia. Os documentos que fundamentam a estratégia do município são enfáticos ao afirmar que os resultados são fruto de um modelo híbrido que alia policiamento, tecnologia, justiça social e cidadania (Prefeitura de Niterói, 2025a). O Pacto Niterói Contra a Violência (PNCV) não é apenas um plano de aparelhamento tecnológico (Eixo Policiamento e Justiça), mas uma política pública de co-governança (Prefeitura de Niterói, 2024, p. 2) que destina investimentos maciços aos eixos de Prevenção (com programas como Poupança Escola e Espaço Nova Geração) e Ação Territorial Integrada (com intervenções urbanísticas em áreas vulneráveis) (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 23).

Portanto, a análise dos resultados sugere que o sucesso de Niterói não se deve apenas à implementação de tecnologias de cidades inteligentes, mas à sua articulação dentro de um plano estratégico mais amplo. O modelo de Niterói combina o uso intensivo de tecnologia e inteligência de dados para o enfrentamento direto ao crime (policiamento baseado em evidências) com políticas públicas robustas de prevenção social e inclusão, atuando simultaneamente na repressão e nas causas estruturais da violência (PREFEITURA DE NITERÓI, 2023a, p. 11, 27). A eficácia desse modelo híbrido obteve recente reconhecimento internacional, com o *Global Safety Report* (Relatório Global de Segurança Pública) 2025 destacando Niterói. A pesquisa, realizada em 144 países com 145 mil pessoas, apontou que os resultados do município — notadamente a redução de crimes violentos e a consolidação de uma cultura de paz — derivam dos investimentos robustos em tecnologia, prevenção e integração comunitária (Niterói é destaque, 2025; Gallup & Center on International Cooperation at New York University, 2025).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo propôs-se a investigar a intersecção entre Cidades Inteligentes e Segurança Pública, analisando o caso do município de Niterói. O objetivo principal foi analisar a implementação de tecnologias das cidades inteligentes na segurança pública local e avaliar seus impactos nos indicadores de criminalidade. Para isso, o estudo buscou, primeiramente, definir os critérios de uma *smart city* com base nos principais indexadores; em segundo lugar, apresentar as principais ferramentas tecnológicas e programas implementados em Niterói; e, por fim, correlacionar essas estratégias com a variação dos índices criminais.

A pesquisa permitiu responder positivamente à questão-problema central: "de que forma a implementação de tecnologias de cidades inteligentes têm contribuído para a melhoria da segurança pública em Niterói?". A análise dos dados secundários demonstra que a implementação de tecnologias contribuiu de forma mensurável e significativa. Evidenciou-se uma robusta correlação temporal entre a implantação de ferramentas-chave, como o Cercamento Eletrônico, o sistema *ShotSpotter* e a consolidação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), e a redução histórica dos indicadores criminais, notadamente os roubos de veículos e a letalidade violenta.

A principal contribuição prática deste estudo é a evidenciação do modelo híbrido de Niterói. Os resultados indicam que o sucesso na redução da criminalidade não se deve apenas ao investimento em tecnologia de ponta (Eixo Policiamento e Justiça), mas à sua articulação com uma estratégia robusta de prevenção social, desenvolvimento territorial e engajamento cívico (Eixos Prevenção, Ação Territorial Integrada e Convivência). Para gestores públicos, isso implica que a aquisição de tecnologia, por si só, é insuficiente se não estiver integrada a um plano de governança amplo, como o Pacto Niterói Contra a Violência. A contribuição teórica reside em reforçar empiricamente os modelos de Cidades Inteligentes que enfatizam a

integração de múltiplos eixos, demonstrando que a dimensão "Segurança" é potencializada quando conectada às dimensões "Governança" e "Pessoas". A contribuição social é a própria validação de uma política pública que resultou em significativa redução da violência, impactando diretamente a qualidade de vida e a percepção de segurança dos cidadãos.

Como uma das principais limitações do estudo, reconhece-se o fato de que o trabalho concentrou-se apenas na análise documental e de dados secundários, não tendo sido incluída na pesquisa a coleta de dados primários, como entrevistas com gestores, agentes de segurança ou pesquisas de percepção com a população, o que poderia aprofundar a compreensão sobre o processo de implementação e os desafios operacionais. Além disso, a metodologia estabelece uma correlação temporal; estudos futuros com modelagem estatística mais complexa seriam necessários para isolar o impacto da tecnologia de outras variáveis socioeconômicas.

Com base nessas limitações, sugerem-se pesquisas futuras. Estudos de abordagem qualitativa são necessários para investigar a percepção dos agentes de segurança sobre o uso das novas tecnologias e o impacto na cultura organizacional policial. Sugere-se, também, a realização de pesquisas de vitimização e percepção de segurança com os cidadãos de Niterói, atualizando os diagnósticos que fundamentaram o Pacto. Outra linha relevante seria a avaliação de impacto específica dos programas do Eixo Prevenção (ex: Poupança Escola, Jovem EcoSocial), buscando mensurar sua contribuição específica para a redução da violência. Por fim, recomenda-se uma análise crítica sobre os dilemas éticos, como privacidade e proteção de dados, decorrentes da intensificação do videomonitoramento e do uso de IA na gestão da segurança urbana.

REFERÊNCIAS

- Alves, D. O. (2020). Smart cities: Cenários e desafios [Trabalho de Conclusão de Curso]. Universidade Federal Fluminense. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/30889>
- Aquino, A. L. C. de. (2020). Cidades inteligentes: conceitos, plataformas e casos de uso. Érica.
- Batista, M. M., Fariniuk, T. M. D., & Mello, S. C. B. (2016). Smart surveillance em aplicações recentes no Brasil: um estudo de caso nas cidades de Recife e Curitiba. *Revista de Gestão e Secretariado*, 7(2), 104-137.
- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Brasil. (2014). Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113022.htm
- Brasil. (2018). Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm
- Bursztein, V. (2025, 23 de setembro). Niterói conquista terceira posição entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. Connected Smart Cities. <https://portal.connectedsmartcities.com.br/2025/09/23/niteroi-conquista-terceira-posicao-entre-as-cidades-mais-inteligentes-e-conectadas-do-brasil>
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Cardoso, B. V. (2012). The paradox of caught-in-the-act surveillance scenes: dilemmas of police video surveillance in Rio de Janeiro. *Surveillance & Society*, 10(1), 51-64. <https://doi.org/10.24908/ss.v10i1.4112>

- Carvalho, H. G., Reis, D. R., & Cavalcante, M. B. (2011). Gestão da inovação. Aymará Educação. <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2057>
- Cavalcante, P., & Cunha, B. (2017). É preciso inovar no governo, mas por quê?. In P. Cavalcante, M. Camões, B. Cunha, & W. Severo (Orgs.), Inovação no setor público: teoria, tendências e casos no Brasil. Enap-Ipea. <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8785>
- Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: from big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business School Press. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=46>
- CISP completa dez anos e Prefeitura inaugura nova era da segurança com ShotSpotter. (2025, 4 de agosto). Prefeitura Municipal de Niterói. <https://niteroi.rj.gov.br/cisp-completa-dez-anos-e-prefeitura-inaugura-nova-era-da-seguranca-com-shotspotter>
- Costa, A. T., & Lima, R. S. (2014). Segurança pública. In R. S. Lima, J. L. Ratton, & R. G. Azevedo (Orgs.), Crime, polícia e justiça no Brasil. Contexto.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto (5. ed.). Penso.
- Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. Harper & Row.
- Ferreira, D. L. S., Novaes, S. M., & Macedo, F. G. L. (2023). Cidades inteligentes e inovação: a videovigilância na Segurança Pública de Recife, Brasil. *Cadernos MetrÓpole*, 25(58), 1095-1122. <http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2023-5814>

- Gallup, & Center on International Cooperation at New York University. (2025). The Global Safety Report: A safer world in unsafe times? <https://cic.nyu.edu/resources/gallup-global-safety-report-2025>
- Genari, D., Costa, L. F., Savaris, T. P., & Macke, J. (2018). Smart cities e o desenvolvimento sustentável: revisão de literatura e perspectivas de pesquisas futuras. *Revista de Ciências da Administração*, 20(51), 69-85. <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8077.2018V20n51p69>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities – Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna University of Technology. http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
- Guedes, A. L. A., & Goya, D. H. (2019). Segurança pública em cidades inteligentes: Uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Administração Pública*, 53(4), 799-816.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities. ISO. <https://www.iso.org/standard/69050.html>
- Isaacson, W. (2011). *Steve Jobs*. Simon & Schuster.
- Isaacson, W. (2014). *The innovators: How a group of hackers, geniuses, and geeks created the digital revolution*. Simon & Schuster.
- Jobs, S. (2023). *Make something wonderful: Steve Jobs in his own words*. Steve Jobs Archive.
- Kitchin, R. (2014). The real-time city? Big data and smart urbanism. *GeoJournal*, 79(1), 1-14. <https://doi.org/10.1007/s10708-013-9516-8>
- Kopittke, A. (2021). *Segurança Pública Baseada em Evidências*. CESEC.

- Laufs, J., Borrion, H., & Bradford, B. (2020). Security and the smart city: a systematic review. *Sustainable Cities and Society*, 55, 102022.
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102023>
- Lazzari, A., Schäffer, J. S., & Nunes, J. M. D. (2022). *Cidades inteligentes: o guia completo para quem quer viver e construir um futuro melhor*. Editora Voo.
- Lima, F. D. S., Martins, J. S., Rodrigues, W. S., & Almeida, J. L. (2018). Tecnologia das câmeras de videomonitoramento na segurança pública. *Homens do Mato-Revista Científica de Pesquisa em Segurança Pública*, 18(1), 43-60.
<https://revistacientifica.pm.mt.gov.br/index.php/semanal/article/view/396>
- Mendes, C. C. S., Moro, C. N. L., Oliveira Júnior, I., & Duenhas, R. A. (2024). Políticas públicas inteligentes: sistema de apoio à decisão para o esquadrão antibombas. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, 18(1), 360-379.
<http://dx.doi.org/10.31060/rbsp.2024.v18.n1.1802>
- Necta. (2024). *Relatório 10 anos Connected Smart Cities*.
<https://connectedsmartcities.com.br/relatorio-10-anos>
- Niterói é destaque no Relatório Global de Segurança 2025. (2025, 24 de setembro). Prefeitura Municipal de Niterói. <https://niteroi.rj.gov.br/niteroi-e-destaque-no-relatorio-global-de-seguranca-2025>
- Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit). (s.d.). São atribuições do Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit). Prefeitura de Niterói.
<https://pactocontraaviolencia.niteroi.rj.gov.br/osp-nit>
- Organização das Nações Unidas (ONU). (1948). *Declaração Universal dos Direitos Humanos*.
<https://www.un.org/pt/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

- Papa, R., Galderisi, A., Majello, M. C. V., & Saretta, E. (2015). Smart and resilient cities: A systemic approach for developing crosssectoral strategies in the face of climate change. *TeMa, Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 8(1), 19-49.
- Pinto, W. H. A., França Júnior, A. A., Souza, K. O., Souza, L. H. A., Oliveira Filho, R. C., & Moraes, V. A. V. (2021). O uso das geotecnologias como ferramenta para análise da violência no entorno de uma escola pública no bairro do Japiim, Manaus-AM. *Revista de Educação Ciência e Tecnologia do IFAM*, 15(1), 13-25.
- Prefeitura de Niterói. (2023a). Pacto Niterói Contra a Violência: Co-governança municipal para a construção das políticas públicas de proteção social, segurança pública e prevenção à violência (Vol. I). Niterói Livros.
- Prefeitura de Niterói. (2023b). Pacto Niterói Contra a Violência: Experiências de políticas públicas para prevenção à violência e promoção da cultura da paz (Vol. II). Niterói Livros.
- Prefeitura de Niterói. (2024). Balanço dos 06 anos: Pacto Niterói Contra a Violência.
- Prefeitura de Niterói. (2025a). Dados e destaques recentes (2025) [Relatório interno].
- Prefeitura de Niterói. (2025b). Cidades inteligentes, sustentabilidade e cooperação regional: Uma síntese entre tecnologia, ética e meio ambiente no contexto da Rede Mercocidades - Niterói 2025 [Documento de síntese].
- Rech, A. U. (2020). Inteligência artificial, meio ambiente e cidades inteligentes. *Educs*.
- Reis, C., Almeida, E., Da Silva, F., & Dourado, F. (2021). Relatório sobre o uso de tecnologias de reconhecimento facial e câmeras de vigilância pela administração pública no Brasil. *Laboratórios de Políticas Públicas e Internet*.
- Rizzon, F., Bertelli, J., Matte, J., Graebin, R. E., & Macke, J. (2017). Smart city: Um conceito em construção. *Revista Metropolitana de Sustentabilidade*, 7(3), 123-142.

Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Harvard University Press. (Obra original publicada em 1911).

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.

Tõnurist, P., Kattel, R., & Lember, V. (2017). Discovering innovation labs in the public sector. *Public Management Review*, 19(10), 1381–1408.

Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). Internet of things for smart cities. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32.

Zanetic, A. (2020). Policiamento preditivo e o uso de tecnologia na prevenção do crime: debates e controvérsias. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, 14(1), 134-150.